

ПРИЛОЖЕНИЯ

к рукописи

ИВШИН А.А

ВНЕШНЯЯ ВАЛИДАЦИЯ АЛГОРИТМА ФОНДА МЕДИЦИНЫ ПЛОДА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ В СРОКЕ ДО 37 НЕДЕЛЬ В КОГОРТЕ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

IVSHIN A.A

EXTERNAL VALIDATION OF THE FETAL MEDICINE FOUNDATION ALGORITHM FOR PREDICTION OF PREECLAMPSIA BEFORE 37 WEEKS' GESTATION IN A RUSSIAN COHORT

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia

РАЗДЕЛ П1. Формирование когорт

Из 18 247 записей исходной популяции скрининга I триместра исключено 3 297 наблюдений: многоплодная беременность (n = 412), прерывание до 22 недель (n = 891), тяжёлые ВПР плода (n = 156), неполный набор биомаркеров – отсутствие любого из четырёх ключевых биомаркеров (n = 1 203), неизвестный исход (n = 635). В окончательный анализ включено 14 950 наблюдений (см. блок-схему TRIPOD, рис. П1).

ВПР – врождённые пороки развития; пПЭ – преждевременная преэклампсия; FMF – Fetal Medicine Foundation

Рис. П1. Блок-схема отбора пациентов (TRIPOD Flow Diagram)

РАЗДЕЛ П2. Определение исходов

Первичный исход

ПЭ, манифестирующая до 37 недель гестации (preterm preeclampsia, пПЭ), – развитие преэклампсии с последующим родоразрешением до 37⁺⁰ недель гестации.

Критерии диагностики преэклампсии (ISSHP 2018)

Артериальная гипертензия de novo (систолическое АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД ≥ 90 мм рт. ст. при двукратном измерении с интервалом не менее 4 часов) после 20 недель гестации в сочетании с одним или более из следующих критериев:

1. Протеинурия: соотношение белок/креатинин ≥ 30 мг/ммоль или ≥ 300 мг в суточной моче, или $\geq 2+$ при качественном определении.

2. Признаки материнской органной дисфункции: острое повреждение почек (креатинин ≥ 90 мкмоль/л); поражение печени (повышение трансаминаз > 2 раза, боль в правом подреберье/эпигастрии); неврологические осложнения (эклампсия, изменение психического статуса, слепота, инсульт, гиперрефлексия с клонусом, тяжёлая головная боль, персистирующие зрительные скотомы); гематологические нарушения (тромбоцитопения $< 150 \times 10^9$ /л, ДВС-синдром, гемолиз).

3. Маточно-плацентарная дисфункция (задержка роста плода, патологические показатели доплерометрии пупочной артерии, мертворождение).

Вторичный исход

Ранняя преэклампсия – развитие преэклампсии по критериям ISSHP с родоразрешением до 34⁺⁰ недель гестации.

Верификация

Все случаи преэклампсии верифицированы на основании электронной медицинской документации (индивидуальные карты, истории родов, выписные эпикризы) врачами акушерами-гинекологами.

РАЗДЕЛ ПЗ. Предикторы и измерение биомаркеров

Материнские факторы (априорный риск FMF)

Возраст, вес, рост, расовая принадлежность (для всех наблюдений – «White»), паритет, способ зачатия (спонтанное / ВРТ), курение, семейный анамнез преэклампсии у матери, акушерский анамнез (преэклампсия в предыдущих беременностях, интергенетический интервал), медицинский анамнез (хроническая артериальная гипертензия, сахарный диабет 1 и 2 типа, системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром).

Указание расовой принадлежности «White» применено как формальная категория алгоритма FMF для всех наблюдений, поскольку в российской системе ведения медицинской документации этническая или расовая принадлежность пациенток не фиксируется. Косвенная оценка этнического состава регионов на основе данных Всероссийской переписи населения 2020 г. и обсуждение возможных последствий приведены в основном тексте (раздел «Ограничения»).

Среднее артериальное давление (МАР)

Измерение выполнялось в соответствии со стандартизированным протоколом FMF и международными правилами. МАР рассчитывалось по формуле: $МАР = ДАД + (САД - ДАД) / 3$. Для анализа использовалось среднее значение всех измерений.

Пульсационный индекс маточных артерий (UtAPI)

Доплерометрия выполнялась специалистами, сертифицированными FMF, трансабдоминальным доступом. Визуализация маточных артерий – на уровне внутреннего зева шейки матки в парацервикальной сосудистой зоне. Контрольный объём 2 мм, угол инсонации < 30°. Регистрировались три последовательные волны с автоматическим расчётом пульсационного индекса. Для анализа использовалось среднее PI правой и левой маточных артерий (mean UtAPI).

Биохимические маркеры (PIGF и PAPP-A)

Забор венозной крови осуществлялся в день ультразвукового исследования первого триместра. Определение концентраций PIGF и PAPP-A выполнялось

методом электрохемилюминесцентного / иммунофлуоресцентного анализа на анализаторах Roche Cobas e411 и PerkinElmer Delfia Xpress с использованием коммерческих тест-систем. Внутрिलाбораторный контроль качества обеспечивался участием в программе внешней оценки качества.

Конвертация в МоМ

Абсолютные значения биомаркеров конвертированы в кратные медианы (МоМ) с помощью пакетного калькулятора FMF (fetalmedicine.org/research/mom, версия на 17.10.2025) с учётом срока гестации, материнского веса, расовой принадлежности и других корректирующих факторов.

Контроль качества

Качество измерений контролировалось методами кумулятивных сумм (CUSUM) для выявления систематического смещения. Распределение МоМ для каждого биомаркера анализировалось на соответствие ожидаемым параметрам (медиана близка к 1,0).

РАЗДЕЛ П4. Детали статистического анализа

Оценка дискриминации

Площадь под ROC-кривой (AUC, с-статистика) с 95% ДИ (bootstrap, 2 000 репликаций, метод BCa). Интерпретация: AUC < 0,7 – неудовлетворительная; 0,7–0,8 – приемлемая; 0,8–0,9 – хорошая; $\geq 0,9$ – отличная.

Оценка калибровки

O:E ratio: отношение числа наблюдаемых случаев к сумме предсказанных вероятностей. 95% ДИ: $O/E \times \exp(\pm 1,96 / \sqrt{O})$. Калибровка удовлетворительна, если 95% ДИ включает 1,0.

Калибровочный наклон (calibration slope): коэффициент наклона в логистической регрессии логит-трансформированных предсказанных вероятностей на фактический исход. Идеал = 1,0; значения < 1 указывают на переобучение исходной модели.

Калибровочный сдвиг (calibration-in-the-large): свободный член в калибровочной модели. Идеал = 0.

Интегральный индекс калибровки (ICI): средняя абсолютная разница между наблюдаемыми и предсказанными вероятностями. Идеал = 0.

E-max: максимальная абсолютная разница между наблюдаемыми и предсказанными вероятностями.

Калибровочный график: LOESS-сглаживание и группировка по децилям предсказанного риска.

Клиническая полезность

Анализ кривой принятия решений (Decision Curve Analysis): $\text{Net Benefit} = (\text{TP}/N) - (\text{FP}/N) \times [\text{pt} / (1 - \text{pt})]$, где pt – пороговая вероятность. Сравнение со стратегиями «лечить всех» и «не лечить никого» в диапазоне порогов 0,5–10%.

Подгрупповой анализ

Заранее определённые подгруппы: паритет (первородящие / повторнородящие); возраст (< 30, 30–34, ≥ 35 лет); ИМТ (< 25, 25–29,9, ≥ 30 кг/м²); ПЭ в анамнезе (да / нет); хроническая АГ (да / нет). Гетерогенность оценена с помощью теста на взаимодействие в логистической регрессии ($p < 0,05$).

Размер выборки

Достаточность определялась по рекомендациям Riley et al. (2020): ≥ 100 событий для надёжной оценки калибровки и дискриминации (в когорте валидации – 119, критерий выполнен); ≥ 200 событий для подгруппового анализа (в объединённой когорте – 257, критерий выполнен). При 119 событиях $\text{SE} \log(\text{O:E}) = 1/\sqrt{119} = 0,092$, что обеспечивает ширину 95% ДИ ±19%.

Полнота данных по биомаркерам

В соответствии с критериями включения, в финальные когорты включены только наблюдения с полным набором четырёх биомаркеров (MAP, UtA-PI, PlGF, PAPP-A). Доля пропущенных значений в обеих когортах – 0% по определению. Импутация пропущенных значений не проводилась.

Программное обеспечение

R 4.3.1 (пакеты pROC, rms, CalibrationCurves, dcurves); Python 3.11 (scikit-learn, statsmodels). Расчёт рисков FMF: «Preeclampsia batch risk assessment»

(fetalmedicine.org, версия на 17.10.2025).

Анализ при фиксированной доле ложноположительных результатов

Дополнительно к расчёту показателей при фиксированных порогах риска проведён анализ чувствительности алгоритма при фиксированных уровнях доли ложноположительных результатов (5%, 10%, 15%). Для каждого уровня определён соответствующий порог риска, после чего рассчитаны: доля положительных результатов скрининга, чувствительность с 95% ДИ (метод Wilson), PPV, NPV. Анализ проведён в когорте валидации для обеспечения сопоставимости с международными валидационными исследованиями алгоритма FMF, использующими этот формат представления результатов.

Анализ вторичного исхода: ранняя преэклампсия

Для исхода ранней преэклампсии (родоразрешение до 34⁺⁰ недель) рассчитаны те же показатели дискриминации и калибровки, что и для первичного исхода: AUC с 95% ДИ (бутстреп BCa, 2000 репликаций), O:E ratio с 95% ДИ (пуассоновское приближение), калибровочный наклон, чувствительность при пороге 1:100 с 95% ДИ. Анализ проведён независимо в когорте валидации и в дополнительной когорте.

Подгрупповой анализ чувствительности

Для оценки вклада подгруппы «преэклампсия в анамнезе» в совокупные показатели когорты валидации проведён параллельный расчёт показателей дискриминации и калибровки на двух выборках: полная когорта валидации (n = 7 369) и подвыборка с исключением подгруппы «ПЭ в анамнезе» (n = 6 953).

РАЗДЕЛ П5. Детальный подгрупповой анализ

Анализ по паритету

У первородящих (n = 2 835, 61 случай): O:E = 1,14 (95% ДИ: 0,89–1,47), AUC = 0,815. У повторнородящих (n = 4 534, 58 случаев): O:E = 0,90 (95% ДИ: 0,69–1,16), AUC = 0,944. Тест на гетерогенность: $\chi^2 = 11,65$; p = 0,0029. Более высокая дискриминация у повторнородящих обусловлена включением ПЭ в анамнезе как мощного предиктора.

Анализ по возрасту

Калибровка стабильна: О:Е = 0,98 (< 30 лет), 0,96 (30–34 года), 1,09 (\geq 35 лет). Во всех группах 95% ДИ включали единицу. АUC варьировал от 0,863 до 0,910.

Анализ по ИМТ

У женщин с нормальной массой тела (ИМТ < 25 кг/м²): О:Е = 0,61 (95% ДИ: 0,41–0,90) – статистически значимая переоценка риска. При избыточной массе тела: О:Е = 1,19 (95% ДИ: 0,90–1,57). При ожирении: О:Е = 1,25 (95% ДИ: 0,94–1,68) – тенденция к недооценке.

Анализ по акушерскому анамнезу

Наиболее выраженная гетерогенность ($\chi^2 = 16,31$; $p = 0,0003$). При ПЭ в анамнезе (n = 416, 43 случая): О:Е = 1,35 (95% ДИ: 1,00–1,82), чувствительность 97,7%. Без ПЭ в анамнезе (n = 6 953, 76 случаев): О:Е = 0,88 (95% ДИ: 0,70–1,10), чувствительность 76,3%.

Анализ по хронической АГ

Максимальная гетерогенность ($\chi^2 = 25,12$; $p < 0,0001$). При хронической АГ (n = 237, 15 случаев): О:Е = 0,41 (95% ДИ: 0,25–0,68) – существенная переоценка. Чувствительность 100% при пороге 1:100. Переоценка может объясняться профилактическим назначением аспирина и особенностями ведения пациенток с хронической АГ. Без хронической АГ (n = 7 132, 104 случая): О:Е = 1,28 (95% ДИ: 1,05–1,55), чувствительность 81,7%.

Дополнительный анализ распределения МАР МоМ в подгруппе с хронической АГ (см. Таблицу П5) не подтвердил гипотезу о возможном систематическом занижении биомаркера за счёт антигипертензивной терапии: медиана МАР МоМ в этой подгруппе оказалась значимо выше, чем в подгруппе без хронической АГ (1,232 [1,167; 1,305] против 1,050 [0,991; 1,112]; $p < 0,0001$). Подробное обсуждение возможных механизмов переоценки риска представлено в основном тексте (Обсуждение, подраздел «Подгрупповая гетерогенность»).

РАЗДЕЛ Пб. Детальный анализ вторичного исхода: ранняя преэклампсия

Вторичный анализ для исхода ранней преэклампсии (преэклампсия с родоразрешением до 34⁺⁰ недель гестации) проведён независимо в когорте валидации и в дополнительной когорте, а также на объединённой выборке. Распределение случаев пПЭ <37 нед. по тяжести фенотипа: в когорте валидации 51,3% случаев пПЭ относились к ранней форме (61 из 119); в дополнительной когорте 50,7% (70 из 138). Это распределение соответствует ожидаемому соотношению ранних и поздних форм при пПЭ в репрезентативной популяции.

Дискриминация. Площадь под характеристической кривой для прогнозирования ранней ПЭ составила 0,919 (95% ДИ: 0,870–0,957) в когорте валидации и 0,956 (95% ДИ: 0,935–0,972) в дополнительной когорте. В обеих когортах показатель дискриминации для ранней ПЭ выше соответствующих значений для пПЭ <37 нед. в целом (0,893 и 0,907; 95% ДИ АUC для ранней и поздней форм частично перекрываются, но точечные оценки последовательно выше для ранней). Этот результат биологически согласован с патофизиологической концепцией плацентарной этиологии ранней ПЭ.

Калибровка. О:Е ratio для ранней ПЭ составил 0,516 (95% ДИ: 0,399–0,643) в когорте валидации и 0,551 (95% ДИ: 0,440–0,667) в дополнительной когорте. В обеих когортах 95% ДИ уверенно не пересекают единицу, что свидетельствует о статистически значимой систематической переоценке алгоритмом расчётного риска ранней преэклампсии. Воспроизведение направления и величины эффекта в двух независимых когортах исключает случайный характер находки. Калибровочный наклон близок к идеальному значению в обеих когортах (0,894 и 1,018), что указывает на отсутствие выраженного «сжатия» прогнозов.

Чувствительность при стандартном пороге. При пороге риска 1:100 чувствительность алгоритма для ранней ПЭ составила 91,8% (95% ДИ: 81,9–97,3) в когорте валидации и 92,9% (95% ДИ: 84,1–97,6) в дополнительной когорте, при сохранении прогностической ценности отрицательного результата на уровне 99,9% в обеих когортах.

Интерпретация и связь с профилактикой ацетилсалициловой кислотой. Выявленная систематическая переоценка риска ранней ПЭ согласуется с известным результатом исследования ASPRE: профилактика аспирином снижает частоту ранней преэклампсии существенно сильнее, чем частоту пПЭ <37 нед. в целом (около 89% против 62%). В условиях постепенного внедрения профилактики аспирином в российской практике после 2018–2019 гг. фактическая частота ранней ПЭ снижается непропорционально сильнее, что и приводит к систематическому превышению предсказанной частоты над наблюдаемой именно для раннего фенотипа. Альтернативные объяснения (межпопуляционные различия в базовой частоте ранней ПЭ, особенности классификации сроков родоразрешения) не могут быть исключены в рамках настоящего ретроспективного дизайна.

ТАБЛИЦЫ

Таблица П1. Клинико-демографическая характеристика когорт исследования

Показатель	Когорта валидации (n=7 369)	Когорта дополнительная (n=7 581)	p
Общее число беременных, n	7 369	7 581	–
Возраст, лет M (SD)	30,4 (5,4)	30,1 (5,4)	0,002
ИМТ, кг/м ² M (SD)	25,4 (4,6)	25,4 (4,7)	0,630
Рост, см M (SD)	165,2 (7,1)	164,9 (6,9)	0,024
Вес, кг M (SD)	69,4 (13,6)	69,1 (13,7)	0,181
Акушерский и соматический анамнез			
Первородящие, n (%)	2 835 (38,5%)	2 897 (38,2%)	0,758
ПЭ в анамнезе, n (%)	416 (5,6%)	471 (6,2%)	0,152
Хроническая АГ, n (%)	237 (3,2%)	222 (2,9%)	0,331
Биомаркеры первого триместра (MoM)			
MAP MoM M (SD)	1,1 (0,1)	1,1 (0,1)	0,028
UtAPI MoM M (SD)	1,0 (0,3)	1,1 (0,3)	0,101
PIGF MoM M (SD)	1,1 (0,7)	1,1 (0,7)	0,363
PAPP-A MoM M (SD)	1,1 (0,7)	1,2 (0,7)	0,174
Исходы беременности			

пПЭ (<37 нед), n (%)	119 (1,6%)	138 (1,8%)	0,366
--------------------------------	------------	------------	-------

Примечание: M (SD) – среднее значение (стандартное отклонение); ИМТ – индекс массы тела; ПЭ – преэклампсия; АГ – артериальная гипертензия; МоМ – кратные медианы; MAP – среднее артериальное давление; UtA-PI – пульсационный индекс маточных артерий; PlGF – плацентарный фактор роста; PAPP-A – ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы. Сравнение когорт по непрерывным переменным с приближённо нормальным распределением выполнено с использованием t-критерия Стьюдента; для категориальных переменных – критерий хи-квадрат.

Таблица П2. Сравнение биомаркеров между группами (когорта валидации)

Биомаркер	пПЭ (n=119)	Контроль (n=7 250)	p-value
MAP МоМ	1,12 (1,06–1,20)	1,06 (1,00–1,12)	<0,0001
UtAPI МоМ	1,26 (1,09–1,54)	1,01 (0,84–1,20)	<0,0001
PlGF МоМ	0,57 (0,39–0,86)	0,99 (0,67–1,42)	<0,0001
PAPP-A МоМ	0,80 (0,52–1,17)	0,96 (0,65–1,43)	0,0010

Примечание: данные представлены как медиана (межквартильный размах). U-критерий Манна–Уитни.

Таблица П3. Подгрупповой анализ калибровки и дискриминации алгоритма FMF (когорта валидации)

Подгруппа	n (события)	Превалентность, %	O:E ratio (95% ДИ)	AUC	Sens @1%, %
Вся когорта валидации	7 369 (119)	1,61	1,01 (0,84–1,21)	0,893	84,0
Первородящие	2 835 (61)	2,15	1,14 (0,89–1,47)	0,815	78,7
Повторнородящие	4 534 (58)	1,28	0,90 (0,69–1,16)	0,944	89,7
Возраст < 30 лет	3 244 (42)	1,29	0,98 (0,72–1,32)	0,863	78,6
Возраст 30–34 года	2 488 (35)	1,41	0,96 (0,69–1,33)	0,910	88,6
Возраст ≥ 35 лет	1 637 (42)	2,57	1,09 (0,80–1,47)	0,900	85,7
ИМТ < 25 кг/м²	3 696 (25)	0,68	0,61 (0,41–0,90)	0,903	84,0
ИМТ 25–29,9 кг/м²	2 507 (49)	1,95	1,19 (0,90–1,57)	0,862	81,6
ИМТ ≥ 30 кг/м²	1 166 (45)	3,86	1,25 (0,94–1,68)	0,875	86,7
ПЭ в анамнезе	416 (43)	10,34	1,35 (1,00–1,82)	0,885	97,7
Без ПЭ в анамнезе	6 953 (76)	1,09	0,88 (0,70–1,10)	0,861	76,3
Хроническая АГ	237 (15)	6,33	0,41 (0,25–0,68)	0,824	100,0
Без хронической АГ	7 132 (104)	1,46	1,28 (1,05–1,55)	0,892	81,7

Примечание: *O:E ratio* – отношение наблюдаемых к ожидаемым; *AUC* – площадь под ROC-кривой; *Sens @1%* – чувствительность при пороге риска 1:100. Статистическая значимость гетерогенности оценена с помощью теста на взаимодействие в логистической регрессии.

Таблица П4. Сопоставление показателей алгоритма FMF в полной когорте валидации и в подвыборке с исключением подгруппы «преэклампсия в анамнезе»

Показатель	Полная когорта валидации	Подвыборка без подгруппы «ПЭ в анамнезе»	Δ
Размер выборки, n	7 369	6 953	-416
Случаи пПЭ, n (%)	119 (1,61%)	76 (1,09%)	-43
AUC (95% ДИ)	0,893 (0,858–0,925)	0,861 (0,809–0,907)	-0,032
O:E ratio (95% ДИ)	1,007 (0,853–1,179)	0,880 (0,693–1,081)	-0,127
Калибровочный наклон	0,858	0,756	-0,102
Чувствительность @ порог 1:100, % (95% ДИ)	84,0 (76,2–90,1)	76,3 (65,2–85,3)	-7,7

Примечание: подгруппа «преэклампсия в анамнезе» составляет 5,6% когорты валидации (416 из 7 369), но содержит 36,1% всех случаев пПЭ (43 из 119). Сопоставление демонстрирует значительный вклад акушерского анамнеза как самостоятельного предиктора в многопараметрическую модель FMF. 95% ДИ для AUC и O:E ratio в данной таблице рассчитаны перцентильным методом бутстрепа ($n = 2\ 000$ репликаций, $seed = 42$); расхождение с ДИ для O:E в Таблице 1 основного текста объясняется различием методов (перцентильный метод бутстрепа в подгрупповых анализах vs пуассоновское приближение в основной таблице).

Таблица П5. Сравнительный анализ распределения MAP МоМ в подгруппах по наличию хронической артериальной гипертензии (когорта валидации)

Подгруппа	n	Me [Q1; Q3] MAP МоМ	M (SD) MAP МоМ
Хроническая АГ	237	1,232 [1,167; 1,305]	1,238 (0,100)
Без хронической АГ	7 132	1,050 [0,991; 1,112]	1,056 (0,089)
Вся когорта валидации	7 369	1,059 [0,999; 1,120]	1,062 (0,095)

Примечание: U-критерий Манна–Уитни для сравнения подгрупп с хронической АГ и без хронической АГ: $U = 1\ 542\ 335,5$; $p < 0,0001$. Значимо более высокие значения MAP МоМ в подгруппе с хронической АГ не подтверждают гипотезу о возможном систематическом занижении биомаркера за счёт антигипертензивной терапии.

РИСУНКИ

Рис. П2. Эффективность скрининга пПЭ при различных порогах риска (когорта валидации)

Рис. П3. Распределение предсказанных рисков пПЭ (когорта валидации)

**Подгрупповой анализ калибровки алгоритма FMF
(Forest plot, когорта валидации)**

**Рис. П4. Forest plot подгруппового анализа калибровки алгоритма FMF
(когорта валидации)**

Сравнение дискриминации алгоритма FMF в различных популяциях

Рис. П5. Сравнение дискриминационной способности (AUC) алгоритма FMF в различных когортах